

ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

**КОРОП Л.А.,
соискатель**

**ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

Работа посвящена изучению вопросов формирования системы социальной защиты лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в контексте основных гуманистических принципов. Разработана система механизма гуманизации социальных отношений сопричастных к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Ключевые слова: с ограниченными возможностями здоровья, социальная защита, гуманизация.

APPROACHES TO THE FORMATION OF A SYSTEM OF SOCIAL PROTECTION FOR PERSONS WITH DISABILITIES AND PERSONS WITH DISABILITIES

**KOROP L.A.,
applicant,**

**SO HPE «Donetsk National University of Economics
and trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky»
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The work is devoted to the study of issues of forming a system of social protection for persons with disabilities in the context of basic humanistic principles. The system of mechanism of humanization of social relations of persons with disabilities and persons with disabilities has been developed.

Keywords: persons with disabilities, social protection, humanization.

Постановка задачи. Являясь основой внутренней политики правового государства и общественно-политической деятельности, целью социальной политики выступает решение социальных проблем и реализация конституционных прав разных категорий граждан.

Формирование достойного жизненного уровня жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, развитие социальной инфраструктуры, оказание социальных услуг, на республиканском и местном уровнях становятся залогом реализации идеи социальной безопасности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что разработка эффективной политики в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья является насущной социальной проблемой, особенно в условиях возрастания социальной напряженности, связанной со сложной экономической, экологической и политической ситуацией в Донецкой Народной Республике, отсутствием устойчивого развития в различных сферах государственного устройства и сферах жизни, несовершенством законодательного поля.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам социальной защиты лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью уделяется внимание не многими авторами. Труды имеют междисциплинарный характер, рассматриваются в рамках социальных, экономических, юридических наук. Среди отечественных исследователей стоит выделить работы Т. М. Малевой [1], Э.К. Наберушкиной [2], Е.Р. Ярской-Смирновой, П.В. Романовым [3], М.Л. Ларицкой [4].

В данной работе предложен авторский подход к формированию системы гуманизации социальных отношений сопричастных к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Цель статьи. Целью данного исследования является изучение подходов к формированию системы социальной защиты лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с точки зрения принципов гуманизации.

Изложение основного материала исследования. При осуществлении мер социальной политики в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также в нормативных и правовых документах, регулирующих отношения данной категории граждан, категория «лицо с ограниченными возможностями здоровья» как таковая не используется. Следует отметить, что в Донецкой Народной Республике отсутствуют правовые акты и гарантии в отношении лиц данной категории. Однако есть все

основания полагать, что внимание к лицам с ограниченными возможностями здоровья станет предпосылкой предупреждения рисков и социальных угроз, тем самым гарантировав социальную безопасность широкому кругу лиц. Известно, что политика государства, направленная на обеспечение равных прав и свобод представителям группы социального риска, непосредственно связана с реализацией идей гуманизма. С экономической точки зрения многокомпонентный процесс гуманизации проявляется в совершенствовании уровня жизни отдельного человека с учетом альтруистического принципа, предполагает уважительное и человеколюбивое отношение к людям, выражается в закреплении и защите социальных и политических прав индивида, в т. ч. лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Говоря об эволюции общества и современном воплощении идей гуманизма, наблюдается провозглашение прав лиц с особыми потребностями на социализацию и социальную интеграцию, что непосредственно связано с инвестициями человека направленных на поддержание человеческого потенциала.

Ратификация Конвенции о правах инвалидов позволяет государству выстраивать политику с учетом требований международных стандартов в экономической, социальной и юридической сфере по отношению к социально-незащищенной категории граждан, в числе которых лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью [5]. Гуманизацию социальных отношений сопричастных к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью целесообразно рассматривать системно с учетом общих принципов, изложенных в Конвенции о правах инвалидов, Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. и подходов биопсихосоциальной модели состояния здоровья (рис. 1).

В общем виде процесс создания социальных отношений сопричастных к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в контексте гуманизации можно рассматривать в рамках предложенной системы. В структуре системы механизма представлены элементы, выступающие базисом для формирования системы социальной защиты лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Рис. 1 Система социальных отношений сопричастных к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (составлено по Конвенция о правах инвалидов [5], Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. [6]).

Базисом построения данной системы являются основные гуманистические принципы: соблюдение прав человека и гражданина, предоставление государственных гарантий в сфере социального обслуживания, обеспечение равных возможностей в получении социальных услуг и их доступности, преемственность всех видов социального обслуживания, ориентация социального обслуживания на индивидуальные потребности, ответственность органов государственной власти, органов местного самоуправления и учреждений, а также должностных лиц за обеспечение прав лиц с ограниченными возможностями в сфере социального обслуживания [7].

Социальные действия индивидов и групп способствуют возникновению общественных отношений. При этом особые потребности людей с ограниченными возможностями здоровья приобретают конкретную направленность и актуализируются строго определенными мотивами. Соотносясь с объектами внешней среды в определенных условиях, удовлетворение потребностей оказывает положительное действие, прежде всего на моральное и психологическое самочувствие индивида и ложатся в основу формирования качества жизни.

Понятие уровня качества жизни лиц, имеющих физические ограничения здоровья достаточно многогранное, учитывая трудности, препятствия и барьеры, возникающие в процессе их жизнедеятельности.

В рекомендациях Всемирной организации здравоохранения понятие «качество жизни» рассматривается с точки зрения индивидуального соотношения положения индивидуума в жизни с целями данного индивидуума, его планами, возможностями и степенью неустройствах [8].

На создание объективных благоприятных условий и уровень качества жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья оказывают влияние ряд факторов, среди которых можно выделить основные, равноценные по степени влияния. С одной стороны – это группа факторов, которые оказывают воздействие на процесс формирования социальных функций и связей, выражаются в социализации и социально-культурной реабилитации с использованием механизма социального действия (в некоторых случаях носящего адресный характер); с другой – факторы, определяющие государственную, продовольственную, экологическую безопасность, надлежащее медицинское и социальное обеспечение.

В контексте гуманизации социальных отношений лиц с ограниченными возможностями здоровья, на всех уровнях социальной безопасности [9] определяющую роль играет доступность социальной среды.

Так, на макроуровне доступность обуславливается посредством комплекса применяемых мер социальной политики и законодательства, норм и ценностей присущих обществу, а барьеры определяются степенью социальной интеграции данных механизмов в социуме.

На мезоуровне, барьеры формируются с учетом уровня организации доступности среды, соблюдения принципов универсального дизайна, гарантирующих независимый образ жизни граждан с физическими ограничениями и нарушениями жизнедеятельности.

Барьеры на микроуровне складываются посредством социального взаимодействия в процессе удовлетворения потребностей в повседневной жизни.

Участие лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в политической и общественной жизни с позиции идеи гуманизма, предполагает: защиту прав и интересов особой категории граждан, включение в процесс принятия решений, преодоление стереотипов общества в отношении индивидов данной социальной группы. При этом существенными условиями обуславливающим причастность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью к общественной и политической жизни являются: ликвидация правовой неосведомленности, обеспечение доступа к различным формам гражданского участия, участие в общественных собраниях, в выборах, деятельности различных демократических институтов, и т.д.

Реализация законных интересов лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью и их прав на полное политическое участие зачастую ограничено. Предписанные в законодательных документах положения, предполагают ограничение дееспособности в отношении политических прав, что противоречит положению статьи 12 Конвенции о правах инвалидов: «Инвалиды обладают правоспособностью наравне с другими во всех аспектах жизни» [5] и становятся препятствием на пути вовлечения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в общественно-политическую деятельность.

Препятствия на пути практической реализации идеи гуманизации социально-политических отношений относительно лиц с особыми потребностями, в большей степени связаны со сферой конвенциональных установлений (принципов, норм, ценностей), определяющих социально-возможные действия по отношению к данной категории лиц. Следует отметить, что реализация принципов гуманизма возможна при создании благоприятных условий для активного участия лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в деятельности различных институтов и государственных органов, присутствии в парламенте и в исполнительных структурах особого значения, членстве в политических партиях и движениях.

Целесообразно говорить о принципах социального гуманизма и эффективной государственной социально-экономической политике, заключающейся в целенаправленности, организованности для реализации целей человеческого развития. Учитывая идеи социального гуманизма к функциям социального государства, среди прочего, относятся обеспечение гражданам условий для создания достойной жизни, минимизация социальных рисков и создание условий для самореализации творческого потенциала отдельной личности; социальная защита слабых (через перераспределение бюджетных средств) и предотвращение дискриминации во всех видах [10].

Таким образом, переходя к важному аспекту процесса гуманизации социальных отношений – социальной защите, следует подчеркнуть, что основная цель обеспечения системы социальной защиты лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в Донецкой Народной Республике заключается в: обеспечении условий преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности, минимизация социальных и технических барьеров, существующих в обществе. Указанные цели достигаются посредством профилактической, экономической, социально-реабилитационной и политической функциями социальной защиты, мерами реализации при этом, выступают социальное обслуживание и материальное обеспечение.

В Донецкой Народной Республике социальная защита представлена в виде системы, обеспечивающей взаимодействие и взаимообусловленность её составляющих элементов, направленных на сохранение, а, с 2014 г. и восстановление социальной поддержки на всех уровнях нуждающихся категорий граждан [11] в т. ч лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Социальная политика Донецкой Народной Республики - политика, направленная непосредственно на человека и для человека. Основными составляющими социальной политики являются усиление материальной поддержки наиболее социально незащищенным слоям населения и своевременное предоставление им государственной помощи, повышение уровня и качества жизни граждан, обеспечение всеобщей доступности основных социальных услуг и, прежде всего, социального обслуживания граждан [12].

Выступая важной составляющей в системе социальной защиты лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, социальное обслуживание представляет собой обширный спектр правоотношений по предоставлению услуг социальными службами и иными организациями, находящимися в ведении республиканских и муниципальных органов лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Руководствуясь принципами адресности, доступности, добровольности, гуманности, приоритетности, конфиденциальности, и профилактической направленности, предоставление социальных услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью осуществляется в полустационарной, стационарной и срочной социальной формах (рис. 2) [13].

Частично социальная защита лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью осуществляется с посредством дополнительных форм социальной поддержки выступающей в форме благотворительности, спонсорства, меценатства и часто носит адресный характер.

Социальные компенсации, пособия, пенсионные выплаты реализуются посредством материального обеспечения.

Приоритетным направлением в формировании социально-активной личности является получение дополнительного, среднего, специального и высшего образования с учетом вида инклюзии. В сложившихся социокультурных условиях овладение профессиональными компетенциями лежит в основе актуализации имеющихся интеллектуальных и личностных ресурсов человека с особыми потребностями, оказывает воздействие на вовлечение в процесс социализации, а также способствует удовлетворению потребностей в принадлежности и общении.

Рис. 2. Компоненты системы социального обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (составлено автором с использованием материала «Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 N 442-ФЗ (последняя редакция) [13]).

В последние годы возрастает интерес к получению образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, что связано с доступностью высшего образования, совершенствованием его законодательной базы, ростом количества общественных движений, выступающих за права и интересы лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Стратегически важной задачей правового, демократического и социального государства выступает устранение социального неравенства, активация трудового потенциала, внедрение дополнительных гарантий трудоустройства для особой категории лиц. Исходя из того, что трудовая деятельность, являясь фактором приобщения человека к общественным ценностям, труд выступает важным условием полноценной жизни, способом реализации способностей и возможностью экономического обеспечения жизнедеятельности.

Однако вопреки прописанным положениям в международных правовых актах и государственных законодательных документах по ряду объективных причин лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью часто исключаются из сферы трудовых отношений. Хотя наблюдается тенденция увеличения численности лиц ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, их влияния на рынок труда, а также отсутствие конкретных подходов в решении вопросов привлечения данной категории граждан к трудовой деятельности в современном обществе.

Трудоустройство лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью служит усилением профессионализации рынка труда и профессиональной конкуренции, является мотивацией к исполнению трудовых обязанностей и профессиональному обучению, выступает элементом социальной ответственности работодателей в вопросе соблюдения гарантий прав лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью по вопросам труда [14].

Есть основания полагать, что необходимо совершенствовать положения правовых документов путем внесения изменений в нормативные документы, регламентирующие разработку индивидуальной программы реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Целесообразно также говорить об использовании мониторинга занятости лиц с

ограниченными возможностями здоровья, в том числе отдельных категорий инвалидов, при внесении корректировок в принимаемые государством меры, направленные на повышение эффективности мероприятий по содействию в трудоустройстве данной категории граждан. Необходимым является сбор статистических сведений определенной степени детализации в отношении жизни людей с особыми потребностями.

Использование дезагрегированных данных в системе социальной защиты служит источником получения объективной и детальной информации по заданным показателям с определенным набором характеристик.

Цель проведения дезагрегирования данных заключается в получении сведений относительно обеспечения доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью к образованию, труду, объектам социальной инфраструктуры, формировании данных о показателях распространенности, причинах и типах инвалидности, основных условиях их проживания, степени тяжести и продолжительности инвалидности, использовании и необходимости во вспомогательных устройствах, изменениях в окружающей среде обитания и т.д.

Помимо вышеуказанного процедура дезагрегирования данных способствует проведению идентификации лиц с инвалидностью в социуме, отслеживанию возможностей, распределению приоритетов служащих базисом в процессе разработки альтернативных стратегий и мер с целью повышения качества жизни лиц с особыми потребностями, а также программ, обеспечивающих реализацию прав и свобод лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Анализируя результаты исследования можно сделать вывод, что базисом построения системы социальной защиты лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью являются основные гуманистические принципы.

Гуманизацию социальных отношений сопричастных к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью целесообразно рассматривать системно. Доступность социальной среды, уровень качества жизни, правовое участие, меры

социальной защиты, социальные институты, общественные организации, дезагрегирование данных выступают факторами, которые оказывают действие на данные социальные отношения. Однако для реализации эффективной политики государства в сфере социальной защиты с точки зрения идеи гуманизма необходимо решение ряда вопросов, среди которых центральное место занимают: проблема вовлечения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в общественно-политическую деятельность; в социально-политических отношениях - устранение препятствий в сфере конвенциональных установлений; совершенствование мероприятий повышающих конкурентоспособность особой категории граждан при трудоустройстве и разработки индивидуальной программы реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

В целом формирование системы социальной защиты лиц с ограниченными возможностями здоровья в контексте гуманизации выступает залогом реализации идеи социальной безопасности.

Список использованных источников

1. Бурдяк А.Я. Инвалидность и социальное положение инвалидов в России / Бурдяк А.Я, Васин С.А., Макаренцева А.О., Т.М. Малеева // [Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации РАНХиГС]. – Москва: Дело, 2017. – 254 с., [1] URL: <https://nnd.name/wp-content/uploads/2017/12/invalides.pdf>.

2. Наберушкина Э.К. Обзор социальных проблем инвалидности в контексте занятости, социальной политики и социальных дистанций // Наберушкина Э.К. / ЖИСП. 2017. № 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obzor-sotsialnyh-problem-invalidnosti-v-kontekste-zanyatosti-sotsialnoy-politiki-i>

3. Якимова Е.В. Политика инвалидности: социальное гражданство инвалидов в современной России / Якимова Е.В. 2009. 02. 021. Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р. // Саратов: научная книга, 2006. – 260 с // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11, Социология: Реферативный журнал. 2009. № 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/2009-02-021-romanov-p-v-yarskaya-smirnova-e-r-politika->

invalidnosti-sotsialnoe-grazhdanstvo-invalidov-v-sovremennoy-rossii-saratov

4. Ларицкая М.Л. Права лиц с ограниченными возможностями и механизмы их защиты на международном, европейском и российском уровнях // Ларицкая М.Л. // Вестн. Том. гос. ун-та. 2013. № 373. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/prava-lits-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-i-mehanizmy-ih-zaschity-na-mezhdunarodnom-evropeyskom-i-rossiyskom-urovnyah>

5. Конвенция о правах инвалидов / Резолюция А/61/611, принята генеральной Ассамблеей ООН от 24 января 2007 г. – г. Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 2007. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtm

6. Цели развития тысячелетия: доклад за 2014 год. – ООН, Нью-Йорк, 2014. URL: <http://www.un.org/ru/millenniumgoals/pdf/Russian2014.pdf>.

7. Холостова Е.И. Социальная работа: теория и практика: Учеб. Пособие / Отв. ред. д.и.н., проф. Е.И. Холостова, д.и.н., проф. А.С. Сорвина. – М.: ИНФРА-М, 2002.

8. Всемирная организация здравоохранения / Всемирная организация здравоохранения. – Женева, 2014. URL: <https://www.who.int/ru>.

9. Малыгина В.Д. Ключевые элементы социальной безопасности лиц с ограниченными возможностями здоровья / Малыгина В.Д., Короп Л.А. // Вестник ДонНУ. Сер. В. Экономика и право. – 2020. – № 1 URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_43955102_10018899.pdf.

10. Орлов И.Б. Социальная справедливость или социальный гуманизм? (к вопросу о применимости в сфере государственного управления) / Орлов И.Б. //Контурсы глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2008. № 6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-spravedlivost-ili-sotsialnyy-gumanizm-k-voprosu-o-primenimosti-v-sfere-gosudarstvennogo-upravleniya>

11. Курган Е.Г. Состояние социальной защиты населения донецкой народной республики / Курган Е.Г., Юрьева В.В. // СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ СЕРИИ "ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ" 2019. № 4 URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_41378393_24994637.pdf.

12. Доклад Ларисы Толстыкиной об итогах работы Министерства труда и социальной политики за 2018 год // Верховный Совет Донецкой Народной Республики. – 2021. URL: <https://dnrsovetsu/doklad-larisy-tostykinoy-ob-itogah-raboty-ministerstva-truda-i-sotsialnoj-politiki-za-2018-god/>.

УДК334.722

DOI

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

АРЧИКОВА Я.О.,

канд. экон. наук, доцент

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

КУДРЯВЦЕВА А.С.,

аспирант

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрен статический анализ малого бизнеса в Донецкой Народной Республике. Выявлены негативные факторы, влияющие на развитие малого бизнеса в Республике. Рассмотрены направления и формы ресурсного обеспечения предприятий малого бизнеса в рамках государства.

Ключевые слова: *малый бизнес, ресурсное обеспечение, экономическое развитие, кадровая политика, налоговое стимулирование*

RESOURCE SUPPORT OF SMALL BUSINESSES OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

ARCHIKOVA Y.O.,

cand. econom. sci., associate professor

SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of Donetsk People's Republic»,

Donetsk, Donetsk People's Republic